

ВЛИЯНИЕ И ИСХОДЫ COVID-19 У НОВОРОЖДЕННЫХ, ЗАРАЖЕННЫХ ВНУТРИУТРОБНО

Касимова Н.А.

Научный руководитель: PhD

Ачилова Д.Н.

доцент

Кафедра педиатрии, Бухарский Государственный
Медцинский Институт имени Абу Али ибн Сино
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10223804>

Актуальность. За последние несколько лет человечество столкнулось с новым видом респираторной инфекции SARS COVID-19, впервые обнаруженном в Китае, которое затем охватило весь мир. Ученые подробно изучили механизм воздействия, клинические проявления и исходы данного заболевания у взрослых. Однако, недостаточно исследований посвящено воздействию и исходом данного вируса на новорожденных детей, матери которых перенесли COVID -19 во время беременности.

Цель: Детальное изучение воздействия данного вируса на беременных и новорожденных позволит применить полученные знания в будущем и предотвратить неблагоприятные исходы.

Материалы и методы. Было проведено ретроспективное исследование историй болезней за 2020 (декабрь) – 2022 (декабрь) на базе Бухарской Областной Многопрофильной Детской Больницы. Всего было рассмотрено 54 историй болезней новорожденных в анамнезе матерей которых сообщалось о перенесенном COVID-19 во время беременности, с подтвержденным ИФА. Более 60% исследуемых страдало ЖДА во время беременности.

Результаты. Статистические данные показывают, что около 41% (22 случая) детей был поставлен **диагноз перинатальное повреждение центральной нервной системы** (из них в 15 (68%) случаях данный диагноз был основным), 16,6 % (9) с диагнозом **ОРЗ**, причем в трех случаях матери были заражены на третьем триместре и в одном из этих случаев были преждевременные роды (32 недели), 11% (6) был поставлен диагноз **острый бронхит**, у 17% (9) была **неонатальная желтуха** неясного генеза, при этом в 5-ти случаях данный диагноз был основным, в 9 % (5) случаях встречались дети с **синдромом рвоты и нарушением функции кишечника** , 7,4 % (4) – **внутриутробная инфекция**, 5,6 % (3) – **аллергический дерматит и паралич Эрба**, по 1,8 % (1) – **врожденная**

пневмония, судорожный синдром, атипичный артрогрипп, гипертермический синдром неясного генеза.

Вывод.

Несмотря на отсутствие точных данных о вертикальной передаче COVID-19, основываясь на данных полученных в ходе текущего исследования, мы можем утверждать, что обнаружен высокий риск поражения центральной нервной системы (что подтверждается в клинических наблюдениях за детьми в новейших исследованиях), также повышается риск преждевременных родов, неонатальной желтухи неясного генеза, врожденной внутриутробной инфекции, функционального нарушения кишечника, аллергического дерматита. Все вышеперечисленные случаи требуют более детального изучения структуры и морфологии вируса и динамического наблюдения за пациентами.

Литература:

1. Денисова Тамара Геннадьевна, Сергеева Аделина Ивановна, Григорьева Александра Сергеевна, Речапова Эндже Эльмаровна, Сергеев Иван Игоревич, Денисова Елена Алексеевна ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ НОВОРОЖДЕННЫХ ОТ МАТЕРЕЙ, БОЛЕВШИХ COVID-19 ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ // Acta Medica Eurasica. 2021. (
2. Будраа Абдельуахаб, Бабина Ульяна Федоровна, Ляшенко Анастасия Сергеевна, Шелыгин Михаил Сергеевич, Ляшенко Елена Николаевна АНАЛИЗ НАБЛЮДЕНИЙ КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ, РОДОВ И ОЦЕНКА ПЕРИНАТАЛЬНЫХ ИСХОДОВ У ЖЕНЩИН С SARS-COV-2 АССОЦИИРОВАННОЙ ИНФЕКЦИЕЙ // Медицина. Социология. Философия. Прикладные исследования. 2021.
3. Татамов Арслан Аявович, Абдуллаева Айна Мурадовна, Абусуева Аида Сагадуллаевна, Костоева Эсет Алихановна, Дзауров Адам Муратович ВЛИЯНИЕ COVID-19 НА ИСХОДЫ БЕРЕМЕННОСТИ И СОСТОЯНИЕ НОВОРОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ // Медицина. Социология. Философия. Прикладные исследования. 2023.
4. Косолапова Ю.А., Морозов Л.А., Инвьяева Е.В., Макиева М.И., Зубков В.В., Дегтярев Д.Н. Влияние COVID-19 на исходы беременности и состояние новорожденных (обзор литературы) // Акушерство и гинекология: новости, мнения, обучение. 2021. Т. 9, № 4. С. 63–70. DOI: <https://doi.org/10.33029/2303-9698-2021-9-4-63-70>.
5. Н. А. Бекмуратова, У. Ф. Насирова, Д. С. Саидумарова ВЕДЕНИЕ И КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ НОВОРОЖДЕННЫХ ОТ COVID-19

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ МАТЕРЕЙ // Евразийский вестник педиатрии. — 2022; 1 (12): 69-74. <https://clck.ru/eje2R>

6. Yang R. et al. Pregnant women with COVID-19 and risk of adverse birth outcomes and maternal-fetal vertical transmission: a population-based cohort study in Wuhan, China //BMC medicine. - 2020. -Т. 18.

7. Schwartz D.A. An analysis of 38 pregnant women with COVID-19, their newborn infants, and maternal-fetal transmission of SARS-CoV-2: maternal coronavirus infections and pregnancy outcomes //Archives of pathology & laboratory medicine. - 2020. - Т. 144. - № . 7. - С. 799-805.

8. Rozycki H. J., Kotecha S. Covid-19 in pregnant women and babies: what pediatricians need to know //Paediatric Respiratory Reviews. - 2020. -Т. 35. - С. 31-37.

9. Schwartz DA, Graham AL. Potential Maternal and Infant Outcomes from (Wuhan) Coronavirus 2019-nCoV Infecting Pregnant Women: Lessons from SARS, MERS, and Other Human Coronavirus Infections. Viruses. 2020 Feb 10;12(2):194. doi: 10.3390/v12020194. PMID: 32050635; PMCID: PMC7077337.

10. Chicea R, Neagu AD, Chicea ED, Grindeanu AS, Bratu DG, Boicean AG, Roman MD, Fleacă SR, Chicea LM, Teacoe DA, Radu IA, Ognean ML. Impact of SARS-CoV-2 Infection on Maternal and Neonatal Outcome in Correlation with Sociodemographic Aspects: A Retrospective Case-Control Study. J Clin Med. 2023 Sep 30;12(19):6322. doi: 10.3390/jcm12196322. PMID: 37834966; PMCID: PMC10573086.

